

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA UNI OLDINI OLISHNING SAMARALI USULLARINI QO‘LLASH

Qo‘chqoraliev Abdulaziz Abdulatif o‘g‘li

Toshkent Davlat Agrar universiteti

“Yurisprudensiya” yo‘nalishi I-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: Umurzakova Nargisaxon Muxtarovna

Toshkent Davlat Agrar universiteti

“Gumanitar fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi.

Anotatsiya. Ushbu maqolada, Korrupsion holatlarni yuzaga keltirayotgan shart-sharoitlar, ularni oldini olishda sansolarliklarga yo‘l qo‘ymaslik, jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kayfiyatni mustahkamlash, korrupsion holatlarni oldini olishning huquqiy asoslari, hamda bunday huquqiy normalarni yanada mustahkamlash va ijrosini ta‘minlash orqali korrupsion huquqbuzarliklarni samarali oldini olish ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar. Korrupsiya, korrupsion huquqbuzarlik, korrupsiyaning kelib chiqishi, rag‘batlantirish chora-tadbirlari, tanish-bilish, pora olish, pora berish, Davlat fuqarolik xizmati, qonun, jamiyat, shaxs.

Аннотация. В данной статье сохранены условия, создающие коррупционные дела, уход от цензуры в их предупреждении, усиление антикоррупционных настроений в нашем обществе, дальнейшее укрепление правовых норм предупреждения коррупционных дел и эффективное предупреждение коррупционных правонарушений путем обеспечения выполнения таких норм ты.

Ключевые слова. Коррупция, коррупционное правонарушение, происхождение коррупции, меры поощрения, знакомство, право, общество, личность.

Annotation. In this article, the conditions that give rise to corruption cases, the prevention of censorship, the strengthening of the anti-corruption mood in our society, the legal basis for the prevention of corruption cases, and the effective prevention of corruption offenses by further strengthening and enforcement of such legal norms. prevention is intended.

Key words. Corruption, corrupt offense, origin of corruption, incentive measures, getting to know each other, accepting bribes, giving bribes, State civil service, law, society, person.

«Har qanday demokratik islohotlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta‘minlanishi bilan bevosita bog‘liq. Qonun ustuvorligi – bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari chiqarayotgan hujjatlar, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari faqat va faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga muvofiq bo‘lishi shart, deganidir»

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan.

Hozirgi kunda davlatimiz siyosati inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, mamalakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taqraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va demokratik huquqiy davlat barpo etish sari ildam qadam tashlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasida "Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilad. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar" ²²deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni davlat xalqning, jamiyatning va unda istiqomat qiluvchi shaxslarning oldida mas'ul ekanliklari, jamiyat va fuqarolarning manfaatlariga xizmat qilishi va ularning huquqlarini himoya qilishi mustahkamlab qo'yilgan.

Mamlakatimizda bunday islohotlarning oyog'iga bolta uruvchi, o'rnatilgan qonunlarga rioya qilmaslik kayfiyatini uyg'otuvchi, fuqarolarning teng huquqliligini buzuvchi, jamiyatda davlatga nisbatan ishonchsizlikni keltirib chiqaruvchi illatlardan biri "Korrupsiya" holatlari ko'payib ketmoqda.

"Korrupsiya" va Korrupsion huquqbuzarlik nima va uning kelib chiqish sabablari?

"Korrupsiya – davlat organlari xodimlari moddiy yoki mulkiy yo'sinda, g'ayriqonuniy moddiy yoki nomoddiy naf ko'rish maqsadida, o'z xizmat vakolatidan foydalanishida ifodalanadigan ijtimoiy hodisadir". Aslini olganda "Korrupsiya" biror mansabdor shaxsning qonunchilik va axloqqa zid ravishda o'zining boshqaruv vakolatlari va huquqlaridan shaxsiy manfaatlar maqsadida foyda olishi nazarda tutiladi. Korrupsion huquqbuzarlik deb O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasiga binoan Korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonun hujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan qilmishlar hisoblanadi. ²³"Korrupsiya"ning kelib chiqish sabablari, ularni aniqlash, korrupsiyaga qarshi kurashning samarali usullarini yaratish bo'yicha mutaxassislar, professorlar, tadqiqot institutlari va xalqaro tashkilotlar tomonidan yuzlab, minglab ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar o'tkazilgan. Ular o'ziga xos ko'rstikichlarni, reytinglar tuzishgan, har xil raqamlar qayd etilgan jadvallar yaratilgan. Hatto korrupsiyaning xilma-xil ko'rinishidagi formulalari ham ishlab chiqilgan. Hanuzgacha, barcha millatlar uchun qo'l keladigan qarshi kurashda asqotadigan, uni ildizi bilan sug'urib tashlaydigan yechim yo'q.

"Korrupsiya" qanday yoyilmoqda?

Masalan, davlat organlariga, biror korxonaga, muassasa, tashkilotlarga yoki bilasmalarga ishga joylashishda yuz berayotgan "adolatsizliklar" va "shaffoflikning" ta'minanmasligi, «tanish-bilish» tizimi, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, klanizm kabi «ijtimoiy hodisa» larga duch kelishi tayin. Keltirishimiz mumkinki, mansabdor shaxsga biror bir shaxs o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy boylik evaziga, ya'ni sovga-salomlar, qimmatbaho buyumlar taqdim etishi evaziga o'z ishini osongina, qonunga bo'ysunmagan holda tezlik bilan bajarishni hohlaydi yoki aksincha vakolatli davlat organlarining mansabdor shaxslari yoki xodimlari o'zlariga biror bir shaxsdan qilingan murojaat bo'yicha, ularni "ishlarini tezroq hal qilib berish" yoki amalga oshishi qonuniy bo'lgan ishlarini noqonuniy deb rad etgan holda firibgarlik yo'li bilan "qonuniy tarzda hal qilib berish" evaziga o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlab ulardan moddiy yoki nomoddiy boyliklarni qo'lga kiritishyapti. Ana shunday barcha illatlar zamirida korrupsiyaga boshlab boruvchi yo'l mujassamlashgan. Shuningdek, demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatining haqiqiy belgisi sifatida davlat organlarining xalq oldida hisobdorligi, ularning faoliyati va moliyaviy harakatlar aniq raqamlar bilan ifodalanishi shart.

²² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.:O'zbekiston,2019-y.

²³ O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni.

“Korrupsion” holatlarni bosqichma bosqich bartaraf qilish uchun nimalar qilish kerak?

Hozirgi tahlikali global dunyoda jahon hamjamiyati tomonidan davlatlarning rivojiga to'siq bo'layotgan har qanday illatlar, shu qatori Korrupsiyaga ham murossasiz kurash olib borilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning ko'pchiligi Korrupsiyaga qarshi murossasiz kayfiyatni shakillantirishgan. Jahon mamlakatlarida korrupsiyaga qarshi kurashning quyidagi usullari mavjud.

Ichki nazorat —bu usul boshqaruv apparatining o'zida nazoratni kuchaytiruvchi tuzilmalar (har xil ichki inspeksiyalar va boshqa nazorat organlari tuzish orqali) yaratishni taqazo etadi. Bu tuzilmaning asosiy vazifasi xodimlarning ichki etiket qoidalariga rioya qilishini nazorat qilishdir. Hozirgi kunda bizning yurtimizda ham bir qator huquqni muhofaza qilish organlarida aynan shu vazifani bajaruvchi ichki tuzilmalar yaratilgan.

Tashqi nazorat — bu usulda ijro apparatidan mustaqil tuzilmalarning mustaqilligini oshirish nazarda tutilib, aynan ushbu tuzilmalar orqali korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib boriladi. Ya'ni, sud hokimiyatining maksimal darajada mustaqilligiga erishish ommaviy axborot vositalariga ko'proq erkinlik berish va h.k.

Saylov tizimi orqali kurashish — demokratik davlatlarda saylangan vakillarni korrupsiya uchun jazolashning asosiy usullaridan biri keyingi saylovlarda unga ovoz bermaslik hisoblanadi. Korrupsiyaga saylovlar orqali ta'sir o'tkazish eng samarali usul hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi kurashda yuqori natijalarga erishgan Shvetsiya, Singapur, Gonkong, Portugaliya kabi davlatlarning tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, korrupsiyani yuzaga keltiruvchi omillarni bartaraf etish korrupsiyaga qarshi kurashda muhim o'rin egallaydi.²⁴

Bunda Konstitutsiyaviy nazorat organlari, huquq-tartibot organlarining ahamiyati ortadi. Ya'ni, korrupsiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan normalarni konstitutsiyaviy nazorat organi tomonidan konstitutsiyaga zid deb topish, aholining huquqiy savodxonligini oshirish kabi metodlardan unumli foydalanish ushbu davlatlarni korrupsiya darajasi juda past bo'lgan davlatlar qatoriga olib chiqqan.

Mamlakatimiz ham milliy hamda xorijiy tajribalardan kelib chiqib tegishli tartibda Korrupsion holatlarga chek qo'yish yuzasidan yetarli darajada qonunchilik hujjatlari yaratilgan hamda ular orqali tegishli tartibda javobgarlik masalalari belgilab qo'yilgan. Jumladan, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasi bo'yicha zamonaviy usullar qo'llanilmoqda bunga yorqin misol, 2022 yil 12 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilingan edi. Mazkur qaror bilan davlat organlari va tashkilotlari tomonidan sohada amalga oshirilayotgan ishlarni yagona mezon asosida baholash tizimi joriy etilib, bunda baholash 29 ta maxsus indikatorlar asosida “E-Anticor.uz” elektron platformasi orqali amalga oshirilishi belgilandi. Qaror talablaridan kelib chiqib, baholash birinchi bosqichda o'z tizimida korrupsiyaga qarshi standartlarni joriy etayotgan 24 ta tashkilotda eksperiment tariqasida o'tkazildi. Eksperiment natijasida, Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, Xalq ta'limi, Qurilish, Oliy va o'rta maxsus ta'lim, Moliya, Sog'liqni saqlash vazirliklari, Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi, Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish, Kadastr agentliklari, Bo'ka va Mirzo Ulug'bek tumani hokimliklarining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyati “qoniqarsiz” deb topildi.²⁵ Ta'kidlash lozimki, baholash davlat rahbari tomonidan korrupsiyaga

²⁴ Anticorruption.uz.

²⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12 yanvardagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-81-son Qarori.

qarshi kurashish sohasida belgilangan vazifalarning qay darajada samarali amalga oshirilayotganini monitoring qilish mexanizmini yaratish bilan birga, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, sohada sog`lom raqobat muhitini kuchaytirish, tashkilot rahbarlarining shaxsiy mas`uliyatini oshirishga va korrupsiyaga qarshi kurashishda xalkaro standartlarga asosan yagona yondashuvni shakllantirishga, bu sohada ochiqlik va shaffoflikni yanada mustahkamlashga, har qanday davlat organi, mansabdor shaxs hamda fuqarolarni mas`uliyatin oshirishga xizmat qiladi. Mustaqilligimizdan to hozirgi kunga qadar Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimida islohotlar amalga oshirilgan va bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo`lib ular quyidagilar; O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 11-maydagi 247-son; 1998-yil 30-iyuldagi 323-son Qarorlari

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 6-iyuldagi “Iqtisodiyot va soliq sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Qarori

O`zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-iyuldagi “Birlashgan Millatlar Tshkilotining Korrupsiy qarshi konvensiyasiga (Nyu-York, 2003-yil 31-oktabr O`zbekiston Respublikasining qo`shilishi to`g`risida”gi Qonuni

O`zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to`g`risida”gi Qonuni

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-fevraldagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish tog`risidgi Qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-2752-sonli Qarori

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-mayda “O`zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi 5729-sonli Farmoni

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-iyundagi “O`zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish tadbirlari to`g`risida”gi PF-6013-son Farmoni

O`zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi “Davlat Fuqarolik xizmati to`g`risida”gi O`RQ-788-son Qonuni²⁶

Bu qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar mamalakatimizda Korrupsiyani oldini olish, davlat organlari, mansabdor shaxslar tomonidan o`z vazifa va vakolatlarini ochiq, shaffof va adolatli tashkil etishlarini yanada mustahkamlash, va korrupsion huquqbuzarliklar sodir etilishiga chek qo`yishni, inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini mustahkamlash, ularning jamiyatda teng huquqiy imkoniyatlardan foydalanishlarini mustahkamlaydi. Afsuski, jamiyatimizda “pora olish”, “pora berish” kabi soni tobora ortmoqda. Bunday qilmishni sodir etgan shaxslar qonunchilikka binoan tegishli javobgarlikka tortiladi. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida Korrupsiya biln bog`liq huquqbuzarliklarga jazo chorlari ko`rsatilgan.

Hokimiyat yoki mansab vakolatini suistemol qilish (JK 205-modda);

Hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidn chetga chiqish (JK 206-modda);

Mansabga sovuqqonlik bilan qarash (JK 207-modda);

Hokimiyat harakatsizligi (JK 208-modda);

Mansab sohtakorligi (JK 209-modda);

Pora olish va pora berish hamda vositachilik qilish (JK 210, 211, 212- moddalar);

Aybsiz kishini javobgarlikk tortish (JK 230-modda);

²⁶ www.lex.uz/-O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma`lumotlari milliy bazasi.

Adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim va qaror chiqarish (JK 231-modda);
Band solingan mulkni qonunga xilof ravishda tasarruf etish (JK 233-modda);
Jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish (JK 241-modda);
Jinoyatni xisobga olishdan qasddan yashirish (JK 241¹ –modda);²⁷

Ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslar belgilangan tartibda huquqiy ta'sir chorasi qo'llaniladi. Bu normalar jamiyatimizda korrupsion huquqbuzarliklar sodir etilishini qat'iy taqiqlaydi. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi "Davlat Fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonunining 4-bobi bevosita Davlat fuqarolik xizmati sohasida korrupsiyaga qarshi kurashishga bag'ishlanadi.

Ushbu qonunning 15-moddasida: Davlat fuqarolik xizmati sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar sanab o'tiladi ular quyidagilar; davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilmasligi; Davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash; davlat fuqarolik xizmatchisining manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va hal qilishning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish, ularga rioya etilishi ustidan monitoring va nazorat o'tkazilishini ta'minlash; davlat fuqarolik xizmatchisining daromadlari va mol-mulkini deklaratsiyalash tizimini joriy etish; davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan sovg'alar olish va berish tartibini belgilash; davlat fuqarolik xizmatchisining ijtimoiy jihatdan himoya qilinishini, moddiy ta'minot olishini va rag'batlantirilishini ta'minlash. Qonunchilikda davlat fuqarolik xizmati sohasida korrupsiyaning oldini olishga doir boshqa chora-tadbirlar ham nazarda tutilishi mumkin.

Ushbu Qonunning 16-moddasida esa Davlat fuqarolik xizmatchisi korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lishi va korrupsiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarning (harakatsizlikning) oldini olishi shartligi belgilab qo'yilgan jumladan; Davlat fuqarolik xizmatchisi korrupsiya faktlari to'g'risidagi axborotga ega bo'lsa, u korrupsiyaning oldini olish uchun zarur choralar ko'rishi, shu jumladan yuqori turuvchi davlat organini (mansabdor shaxsini) yoki korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus vakolatli davlat organini darhol xabar qilishi yoxud huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat etishi kerak. Korrupsiya faktlari to'g'risida xabar bergan davlat fuqarolik xizmatchisiga qonunchilikda belgilangan tartibda davlat himoyasi ta'minlanadi.

18-moddada esa Davlat fuqarolik xizmatidagi xizmatchilarning sovg'alarga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lish shartligi mustahkamlangan.

Davlat fuqarolik xizmatida davlat fuqarolik xizmatchisiga (uning oila a'zolariga) bepul berilgan, moddiy qimmatga ega bo'lgan mol-mulk yoki davlat fuqarolik xizmatchisiga (uning oila a'zolariga) beg'araz ko'rsatilgan xizmat sovg'a hisoblanadi. Davlat fuqarolik xizmatchisining xizmat vakolatlarini jismoniy va yuridik shaxslar manfaatlarini ko'zlab bajarish yoki bajarmaslik evaziga ulardan har qanday sovg'alar olish taqiqlanadi. Bundan davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan alohida xizmatlari uchun davlat organining tegishli qarori asosida olingan sovg'alar, shuningdek musobaqalar va tanlovlarda erishgan yutuqlari, davlat bayramlari, nishonlanadigan sanalar hamda boshqa rasmiy tadbirlar munosabati bilan mukofotlash natijasida olingan sovg'alar mustasno. Davlat fuqarolik xizmatchilari xizmat safarlari vaqtida, shuningdek xalqaro va boshqa rasmiy tadbirlar munosabati bilan sovg'alar olishi mumkin.

²⁷ O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentyabrda qabul qilingan Jinoyat kodeksi.

Davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan xizmat safarlari, xalqaro va boshqa rasmiy tadbirlar munosabati bilan olinishi mumkin bo'lgan sovg'a qiymati, shuningdek uni tasarruf etish tartibi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi.²⁸

Xulosa qilib aytganda, Mamlakatimizda korrupsion holatlarni kamaytirish, bosqichma-bosqich chek qoyish maqsadida shunday huquqbuzarliklar sodir etgan shaxslarga qonunga binoan jazo choralarini kuchaytirish zarurligi, davlat organlari jamoat birlashmalari va boshqa organlarning xodimlari maoshini yanada oshirish, ularni rag'batlantirish choralarini o'z vaqtida amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini yuqori darajaga olib chiqish va oldini olish choralarini ustuvorligini ta'minlash, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi, oshkoraligini, aholi oldidagi hisobdorligini oshirishni ta'minlash va bu sohada Ommaviy axborot vositalarining vakolat va vazifalarini kengaytirish va aniq belgilab berish, mansabdor shaxslar va davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilot, birlashmalarda ishlaydigan xodimlarning benuqson va xalol ishlashini, munosib sharoitda faoliyat yuritishlari, ularning axloq kodeksi normalarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash, bu normalarga rioya etilishni ta'minlashning samarali usullarini ishlab chiqish, korrupsiyaga qarshi ta'lim-tarbiyani ro'lini oshirish, bunday huquqbuzarliklarni oldini olishda bevosita tegishli davlat organlari tomonidan ta'lim muassasalarida tushuntirishlar olib borish va ushbu muassasalarda Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limlari yoki shtat birliklari tashkil etilib, bevosita ishlash joylari ta'lim muassasalari etib belgilanishi maktablardayoq korrupsiyaga qarshi murosasiz kayfiyatni shakllantirish va bunday harakatlarni olini olish uchun mustahkam poydevor yaratgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.:O'zbekiston,2019-y.
2. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2017-yil 3-yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 1994-yil 22-sentyabr.
4. "Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-81-son Qarori. 2022-yil 12-yanvar.
5. "Davlat Fuqarolik xizmati to'g'risida". O'zbekiston Respublikasining O'RQ-788-son Qonuni. 2022-yil 8-avgust.

Axborot manbalari:

1. www.lex.uz/-O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. anticorruption.uz -O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish Agentligi rasmiy sayti.

²⁸ O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi "Davlat Fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonuni.